

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ

Сапаева Гулзор Исламбаевна

Ташкентский Государственный Педагогический Университет по имени Низами

Преподаватель кафедры «Химия и методика ее преподавания»

e-mail: sapayevagulzor@gmail.com

Аннотация: Цель исследования - разработать методику преподавания аналитической химии студентам высших учебных заведений с использованием интерактивных методов. В преподавании аналитической химии разработано несколько интерактивных методов, как и в какой части урока их следует использовать.

В ходе исследования были разработаны инновационные технологии обучения «Аналитической химии», а на основе усовершенствования алгоритма применения проведена технологизированный учебных данных с использованием интерактивных методов. Результаты мониторинга эффективности мотивационных умений учебно-познавательной деятельности студентов определялись путем научно-педагогического эксперимента, полученные результаты анализировались математически и статистически, в связи с этим вырабатывались предложения и рекомендации.

Ключевые слова: интерактив, дискуссия, мозговой штурм, работа в малых группах.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7552691>

В глобальном масштабе наука и техника стали главной основой глобального развития. Обе организации продолжают улучшать качество жизни по мере того, как делаются новые открытия, основанные на науке и технологиях [1].

Политические, социальные и экономические изменения в жизни нашей республики оказывают влияние на естественный процесс профессионального образования, которое осуществляется в соответствии с запросом общества на высококвалифицированные, сильные и глубоко образованные, инициативные и способные кадры [4; 97-98-с].

Это факт, что в развитых зарубежных странах признается, что образование - это социальный процесс, активно влияющий на внутреннюю политику страны. В связи с этим объем средств, направляемых на экономическое обеспечение нужд школ в зарубежных странах, с каждым годом увеличивается.

В настоящее время в учебном процессе широко используются современные методы обучения. Использование современных методов обучения приводит к высокой эффективности учебного процесса. При выборе методов обучения целесообразно исходить из дидактической задачи каждого урока [5; 552-557-с].

При сохранении традиционной формы урока обогащение его методами, активизирующими деятельность различных учащихся, приводит к повышению уровня обученности учащихся. По этой причине процесс урока был организован рационально, а преподаватель повысил интерес учащихся. Их активность в учебном процессе должна постоянно поощряться, учебный материал должен быть разделен на мелкие части, а содержание - на мелкие части, мозговой штурм, работа в малых группах, дискуссия, проблемная ситуация, текст-руководство, проект, ролевая игра, игра и т.д. требуется поощрение [6; 82-85-с].

Цель исследования. Формирование методики преподавания аналитической химии студентам высших учебных заведений с использованием интерактивных методов.

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 12 августа 2020 года «О мерах по повышению качества непрерывного образования и эффективности науки в области химии и биологии» №PQ-4805 коренным образом повысить качество образования в области химии и биологии, предусмотрено обеспечение образовательных учреждений современными лабораториями, учебниками и другим учебным оборудованием. В решениях PQ-289 от 21 июня 2022 г. «О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию деятельности высших учебных заведений по подготовке педагогических кадров» отмечено планомерное развитие высших учебных заведений по подготовке педагогических кадров и разработка современных образовательных программ. Проведенные нами исследования частично служат выполнению задач, поставленных в вышеуказанных постановлениях и других нормативных документах.

Уровень изученности проблемы. В мире можно назвать многих ученых, в том числе Хуа-Джун Фан, Джошуа Хедса, Даниэля Транна и Нэнну Элечи, Л.А. Савченко и других.

Рассмотрены вопросы повышения качества образования в России, оценки усвоенных учащимися знаний по химии на основе информационно-педагогических технологий, преимущества компьютерных технологий в обучении науке, внедрения обучения студентов путем сочетания эффективных методов современного обучения А.А. исследованы в научно-методических работах таких ученых, как Подгорнова, А.С.Артемяева, О.Е.Горбунова, Н.С.Михайловы [7; 62-68-с].

В Узбекистане многие ученые проводили научные исследования по использованию компьютерных технологий в образовательном процессе. Арипов М.М., Абдугадиров А.А., Абдуллаев А.Х., Апатова Н.В., Бегимкулов У.Ш., Лутфуллаев М., Толипова Ж.О., Юнусова Д., Ещанов Е.Ю., Алимова Ф.А., Зайлобов Л.Т., Анварова Н.А. Можно упомянуть об исследовательской работе Шерназаровых.

В книге «Преподавание химии с помощью компьютеров» Хуа-Джун Фан, Джошуа Хедс, Дэниел Транн и Нэнна Элечилар рассказывается о достижениях в разработке программного обеспечения для интеграции науки и автоматизированного проектирования, поскольку новое поколение студентов бакалавриата становится более

технически подкованным и компьютерно грамотным. уменьшает обучение по книгам и письменным источникам [20].

Мы представляем различные модули, которые вы можете использовать не только для обучения химии для иллюстрации сложных концепций, но и для получения практического опыта, позволяющего учащимся делать выводы на основе собственной информации. Новое поколение студентов бакалавриата другое, они хотят учиться быстро и в целом у них меньше терпения к чтению книг [8; 1109-1111-с].

Литература и научные исследования состоят из следующих проблем, выявленных в результате тематических исследований:

не разработана методика обучения аналитической химии студентов вузов интерактивными методами;

Аналитическая химия не изучалась при интеграции информационно-коммуникационных и педагогических технологий на занятиях в вузе;

определено, что понятия аналитической химии изучены не в полной мере на основе информационно-коммуникационных и педагогических технологий, а формирование естественнонаучной грамотности учащихся на основе нашего выбора данной темы и источников, связанных с темой, является одной из актуальных проблем [9; 453-460-с].

Исходя из выявленных проблем, цели и задачи исследования:

Совершенствование алгоритма разработки и применения инновационных технологий обучения «аналитической химии»;

разработка методики преподавания аналитической химии студентам высших учебных заведений с использованием интерактивных методов;

Материалы и методы. Интерактивные методы означают методы, которые активизируют учащихся и побуждают их мыслить независимо, при этом учащийся находится в центре образовательного процесса. При использовании этих методов учитель поощряет активное участие учащегося. Учащийся вовлечен в процесс на протяжении всего процесса. К преимуществам лично-ориентированного подхода относятся:

обучение-обучение с более высокой образовательной эффективностью;

высокая мотивация обучаемого;

учет ранее полученных знаний;

адаптация интенсивности обучения к потребностям учащегося;

поддержка инициативы и ответственности обучающегося;

обучение в процессе работы;

создание условий для двусторонней обратной связи [10; 44-52-с].

Мы будем использовать метод «Мозговой штурм» из интерактивных методов обучения аналитической химии в вузах.

Метод «Мозговой штурм» — это метод сбора свободных идей и мнений, высказанных учащимися по проблеме, и использования их для достижения определенного решения. Существуют письменные и устные формы мозгового штурма.

В устной форме каждый ученик высказывает свое мнение на заданный учителем вопрос. Учащиеся формулируют свои ответы четко и лаконично.

В письменной форме учащиеся кратко и наглядно записывают свои ответы на заданный вопрос на бумажных карточках. Ответы прикрепляются к доске (с помощью магнитов) или доске (с помощью булавок). В письменной форме метода «Мозговой штурм» есть возможность группировать ответы по определенным признакам. Этот метод при правильном и позитивном применении учит человека мыслить свободно, творчески и нестандартно [11; 425-432-с].

- 4) с помощью какого реактива выделяют катион калия?
- 5) с помощью какого реактива выделяют катион натрия?
- 6) Напишите уравнения реакции диссоциации катионов?
- 7) напишите ионные, редуцированные ионные и молекулярные уравнения реакций разделения ионов аммония, калия и натрия.

При использовании метода «Мозговой штурм» появляется возможность вовлечения всех обучающихся, в том числе формирование культуры общения и дискуссии у обучающихся. У учащихся развивается умение выражать свои мысли не только устно, но и письменно, логическое и систематическое мышление. Отсутствие оценки высказанных мнений приводит к формированию у обучающихся различных представлений. Этот метод служит для развития творческого мышления у учащихся [12; 1570-1577-с].

Метод «Мозговой штурм» реализуется в зависимости от поставленной преподавателем цели:

- Когда целью является определение базовых знаний обучающихся, этот метод реализуется во вводной части урока.
- Когда целью является повторение темы или соединение одной темы с другой темой, это делается при переходе к новой теме.
- Закрепление изученной темы осуществляется в закрепляющей части урока после постановки цели.

Высказанные мнения не обсуждаются и не оцениваются.

- Будут учтены любые высказанные мнения, даже если они неверны.
- Каждый учащийся должен присутствовать.

Этапы метода «Мозговой штурм» следующие:

- Учащимся задают вопрос и просят дать свои ответы (мнения, идеи и рассуждения) на этот вопрос;
- Учащиеся выражают свое мнение по вопросу;
- идеи учащихся собираются (на магнитофон, видеокассету, цветную бумагу или доску);
- Идеи группируются по определенным символам;
- Выбран четкий и правильный ответ на вышеуказанный вопрос.

Преимущества метода «Мозговой штурм»:

• отсутствие оценки результатов приводит к формированию у учащихся различных представлений;

- участвуют все учащиеся;
- идеи визуализируются;
- есть возможность проверить базовые знания обучающихся;
- вызывает у учащихся интерес к предмету.

Недостатки метода «Мозговой штурм»:

- неспособность преподавателя правильно задать вопрос;
- от учителя требуется высокий уровень умения слушать.

Метод «Работа в малых группах» представляет собой творческую работу на уроке, направленную на усвоение учебного материала или выполнение поставленного задания, разделение их на малые группы с целью активизации обучающихся [13; 1578-1582-с].

При использовании этого метода учащийся будет иметь право работать в малых группах, активно участвовать в уроке, брать на себя роль лидера, учиться друг у друга и ценить разные точки зрения.

При использовании метода «работа в малых группах» у преподавателя появляется возможность сэкономить время по сравнению с другими интерактивными методами. Потому что учитель может одновременно вовлекать и оценивать всех учащихся [14; 471-477-с].

Например: реакции разделения второй и третьей групп катионов в аналитической химии — один из наиболее эффективных методов разделения реакций в лаборатории и изучения их качественных реакций. Для выделения катионов второй группы на лабораторном занятии студенты делятся на 2 или 3 группы. Количество обучающихся может быть от 3 до 6 человек в 1 группе [15; 9-22-с].

Студентам группы выдается заранее приготовленная смесь второй группы катионов (растворы соли) и проверяются способы разделения катионов и их последовательность. Полученные уравнения реакции выражаются в кислой форме и описываются в тетради лабораторных занятий, а после получения результаты проверяются и оцениваются преподавателем.

Из этого метода наиболее эффективен метод исследования и он часто является лабораторным. Потому что можно оценивать несколько учеников по полученным результатам одновременно.

Преимущество метода «работа в малых группах»:

- приводит к лучшему усвоению содержания обучения;
- улучшает коммуникативные навыки;
- есть возможность сэкономить время;
- вовлечены все учащиеся;
- Будет доступна самооценка и взаимооценка.

Недостатки метода «работа в малых группах»:

• поскольку в некоторых подгруппах есть слабые ученики, есть вероятность, что сильные ученики также получают низкие оценки;

- возможность контролировать всех обучающихся будет низкой;
- может возникнуть взаимная негативная конкуренция между группами;
- внутри группы может возникнуть конфликт.

Метод «дискуссия» - это метод обучения, проводимый в форме дискуссии и обмена идеями со студентами по теме [16; 73-77-с].

Этот метод используется при условии, что любые темы и проблемы обсуждаются на основе имеющихся знаний и опыта. Задача ведения дискуссии может быть возложена на одного из обучающихся или сам преподаватель может вести дискуссию. Необходимо вести дискуссию свободно и стараться вовлечь в обсуждение каждого обучающегося.

При реализации этого метода необходимо сразу же постараться устранить конфликты, возникающие между учащимися [17].

При проведении метода «дискуссия» следует соблюдать следующие правила:

- создать возможность для участия всех учащихся;
- соблюдение правила «правой руки» (поднять руку и говорить после получения разрешения);

- культура выслушивания идей;
- неповторение высказанных идей;
- взаимное уважение друг к другу.

Этапы метода «дискуссии» следующие:

1. Учитель выбирает тему обсуждения и разрабатывает вопросы по ней.
2. Учитель задает учащимся вопрос по проблеме и приглашает их к обсуждению.
3. Преподаватель записывает данные ответы на заданный вопрос, т. е. различные идеи и мнения, или назначает для выполнения этого задания одного из учащихся секретарем. На этом этапе учитель создает условия для свободного выражения учащимися своих идей.
4. Учитель группирует, обобщает и анализирует мысли и идеи, высказанные вместе с учащимися.
5. В результате анализа выбирается оптимальное решение задачи [18; 1-5-с].

Преимущества «дискуссионного» метода:

- побуждает учащихся мыслить независимо;
- учащимся предоставляется возможность попытаться доказать правильность своего мнения;
- помогает учащимся развивать навыки слушания и анализа.

Недостатки метода «дискуссии»:

- требует от учителя высоких управленческих навыков;
- необходимо выбрать предмет, подходящий и интересный для уровня знаний учащихся.

Например: внедрение аналитической химии в резюмирующую часть лекций в методе дебатов является очень эффективным методом. Учащимся даются уравнения реакций разделения этих смесей друг от друга и определения катионов и анионов в растворе. Ответы на каждый вопрос записаны на доске. Уравнения реакций представлены молекулярными, ионными и редуцированными ионными уравнениями.

Анализируя результаты с помощью реакций, установлено, что ряд катионов и анионов, содержащихся в растворе, выделен. По результатам ответов на вопросы каждый студент должен написать отчет, который дается в виде задания, какими веществами можно заменить реагенты, необходимые для реакций в катионах [19; 147-149-с].

Метод «проблемных ситуаций» - метод, направленный на формирование у учащихся умений анализировать причины и следствия проблемных ситуаций и находить пути их решения.

Сложность задачи, выбранной для метода «проблемная ситуация», должна соответствовать уровню знаний обучающихся. Они должны быть в состоянии найти решение данной проблемы, иначе неспособность найти решение приведет к потере интереса и уверенности учащихся в себе. При использовании метода «проблемная ситуация» студенты учатся самостоятельно мыслить, анализировать причины и следствия проблемы, находить ее решение [20; 514-522-с].

Этапы метода «Проблемная ситуация» следующие:

1. Учитель выбирает проблемную ситуацию по теме, определяет цели и задачи. Учитель объясняет проблему учащимся.

2. Преподаватель знакомит учащихся с целью, задачами и условиями выполнения задания.

3. Учитель делит учащихся на небольшие группы.

4. Малые группы изучают заданную проблемную ситуацию. Они определяют причины проблемы и каждая группа делает презентацию. После каждой презентации одни и те же пункты суммируются.

5. На этом этапе в течение заданного времени представляют свое мнение о последствиях проблемы. После презентации те же пункты подводятся итоги.

6. Обсуждают и анализируют различные возможности решения проблемы. Они разрабатывают пути решения проблемной ситуации.

7. Малые группы делают презентацию решения проблемной ситуации и предлагают свои варианты.

8. После всех презентаций собираются одинаковые решения. Вместе с педагогом группа выбирает наиболее подходящие варианты решения проблемной ситуации.

Преимущества метода «Проблемная ситуация»:

- формирует у учащихся навыки самостоятельного мышления;
- учащиеся учатся находить причину, следствие и решения проблемы;
- создается хорошая возможность для оценки знаний и способностей учащихся;
- учащиеся учатся анализировать идеи и результаты.

Недостатки метода «проблемная ситуация»:

- требуется высокая мотивация обучающихся;
- данная задача должна соответствовать уровню знаний обучающихся;
- отнимает много времени.

Этот метод можно использовать по мере необходимости.

Например. После разъяснения темы разделения катионов 4 группы на лекциях, в общей части воспользуемся методом проблемных ситуаций. Раствор готовят

растворением в воде смеси водорастворимых солей, содержащих все катионы IV группы. Последовательность разделения катионов в полученном растворе задается у учащихся в виде вопросов и ответов.

Например. Где может быть проблема?

Подумайте, какой катион выделяется из этого раствора первым и какой реагент используется для выделения этого катиона?

Определите, какой катион в итоге высвобождается и почему?

Если бы упомянутые выше интерактивные методы использовались на каждом уроке в высших учебных заведениях, эффективность урока была бы выше.

Результаты: Курс аналитической химии преподавался студентам вуза с использованием вышеуказанных интерактивных методов. Студенты 3 курса приняли участие в эксперименте и получили следующие результаты. Группы, принимавшие участие в экспериментальной работе, были разделены на две группы.

Потенциал студентов обеих групп уравнился. Студенты первой группы составляют экспериментальную группу, а студенты второй группы – контрольную группу. В экспериментальной группе проводились занятия по вышеуказанным интерактивным методам. В контрольной группе занятия были организованы традиционными методами (лекции). Для анализа полученных знаний обеим группам были даны одинаковые задания, и их результаты были проанализированы. По полученным результатам был достигнут следующий результат.

Группы	Количество студентов	Отличная оценка	Хорошая оценка	Удовлетворительная оценка	Неудовлетворительная	Индикатор качества
Экспериментальная группа	24	15	7	2	0	91,7%
Контрольная группа	24	10	9	5	0	79,2%
Разница в результатах		5	-2	-3	0	12,5%

В результате, выраженном в приведенной выше таблице, было установлено, что естественнонаучная грамотность студентов экспериментальной группы на 12,5 % выше, чем естественнонаучная грамотность студентов контрольной группы.

Дебаты.

Цель исследования - разработать методику преподавания аналитической химии студентам высших учебных заведений с использованием интерактивных методов.

В ходе исследования были подготовлены разработки по аналитической химии с использованием интерактивных методов в формировании научной грамотности студентов.

Задача исследования выполнена. Например:

Усовершенствован алгоритм разработки и применения инновационных технологий обучения «Аналитической химии»;

разработана методика обучения аналитической химии студентов высших учебных заведений с использованием интерактивных методов.

В ходе исследования были изучены несколько интерактивных методов и освоены такие понятия, как правильная интерпретация, выполнение задач и научная интерпретация задач.

Рекомендации по результатам исследования:

Рекомендовано использовать интерактивные методы на уроках химии в высших учебных заведениях.

Список использованной литературы.

1. The role of ICT in realizing education for all by 2030 Achieving Sustainable Development Goal 4. – p. 1-46. <http://www.csr-asia.com/download/ICT4SDG4-Final-Version.pdf>.
2. Hua-Jun Fan, Joshua Heads, Daniel Tran, and Nnenna Elechi. Kompyuterlar yordamida kimyo fanidan dars berish. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 5, No. 3, March 2015
3. Alimova F. A. Project activities of students in the digital educational environment // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 97-99.
4. Alimova F. A. ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF FUTURE TEACHERS OF CHEMISTRY ON THE BASIS OF PROJECT ACTIVITIES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 552-557.
5. Berdiqulov R. S. KIMYO TA'LIMIGA MANTIQ QOIDALARINI INTEGRATSIYALASH TO 'G 'RISIDA //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – №. 1. – С. 82-85.
6. Berdikulov R. S. DEDUCTION OF CHEMICAL THOUGHT //European Research. – 2017. – №. 5. – С. 62-68.
7. Berdiqulov R. DEDUCTIVE ANALYSIS TEACHING CHEMISTRY LOGICAL QUALITATIVE FOUNDATION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1109-1114.
8. Shernazarov I. E., Abdukadirov A. A. Information technology usage methods in expressing components in organic chemistry course //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 9. – С. 453-460.

9. Shernazarov I. E. " Organic chemistry" laboratory of information technologies in teaching process //TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR). – 2018. – T. 7. – №. 11. – C. 44-52.
10. Shernazarov, I. E., & Abdukadirov, A. A. (2018). Methodology of information technology information of ifodalization of components in organic chemistry course. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 7(9), 425-432.
11. Bektosheva S. et al. IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING FUNCTIONAL LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1570-1577.
12. Shernazarov, I., & Xodjabayeva, N. (2022). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE USE OF MATERIALS FROM INTERNATIONAL EVALUATION STUDIES. Science and Innovation, 1(8), 1578-1582.
13. Ergashovich, S. I. (2022). THE USE OF INTERNATIONAL ASSESSMENT RESEARCH COMPETENCIES IN THE FORMATION OF THE LITERACY OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 471-477.
14. Ergashovich, S. I. (2021). USE OF INTEGRATED TECHNOLOGIES IN PREPARING HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION STUDENTS FOR INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS ON" ORGANIC CHEMISTRY". Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(01), 9-22.
15. Iskandarov, A. Y. (2022). TO COMBINATE THE CHEMICAL TASKS ON THE BASIS OF SYSTEMATIC ANALYSIS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(04), 73-77.
16. Iskandarov, A. Y., & Makkamov, N. (2021). CHEMICAL PROBLEM SOLVING AS A METHOD OF INCREASING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES.
17. Iskandarov, A. Y., Shomurotova, S. X., & Kamolova, N. (2020). Forming a methodology for developing students' creativity using creative methods in teaching chemistry to future chemistry teachers. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(2), 1-5.
18. Ismailov S. A., qizi Avazova K. E., Dangalova A. A. THEORETICAL BASIS OF USING INTERACTIVE MEDIA RESOURCES IN TEACHING CHEMISTRY //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 147-149.
19. Ismailov S. A. KIMYO FANINI O'QITISHDA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYASI VA KICHIK GURUHLARDA ISHLASH, SPINNER METODIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 514-522.
20. Sapayeva, S. O. (2021). CONCEPTUAL METAPHORS OF THE CONCEPT OF" TIME" IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 1(2).